

Literatura Gris. Informes de arqueología preventiva en Colombia (2016-18)

Grey Literature. Preventive Archaeology Reports in Colombia (2016-18)

Contenido

- N.º 6881: Reconocimiento y prospección arqueológica para el área de construcción de la planta de producción Palmolive sobre 13,24ha. Municipio de Palmira, Valle del Cauca.....
- N.º 5498: Reconocimiento y prospección arqueológica Concesión minera QEK-08291 sobre el río Peralonso. Estudio realizado sobre 3 ha de explotación de materiales para la construcción.....
- N.º 5684: Reconocimiento y prospección arqueológica para la conscesión minera LGS-08301 sobre el rio Pamplonita. Estudio realizado sobre 7,7 ha de explotación de materiales agregados para la construcción. Municipio de Pamplonita, Norte de Santander.....
- N.º 5903: Reconocimiento y prospección arqueológica en la concesión minera 0-543, mina San Cayetano (sobre 48,7 ha) y mejoramiento vial (1841 mts), municipio de San Juan, departamento de Bolívar.....
- N.º 5985: Prospección arqueológica para el área de intervención directa del título minero QIG-08141 (1,8 ha) correspondiente a 4 patios de acopio y 2,955 m² de vias nuevas y reconocimiento arqueológico de 4km del rio Maiba. Municipios de Filadelfia, y la Merced, departamento de Caldas.
- N.º 6162: Reconocimiento y prospección arqueológica para el área d eintervención directa del título minero KJE-14381 (6,9 ha de exploración y 2 ha de zona de acopio), municipio de Aguachica, departamento de Cesar.....
- N.º 5998: Prospección y reconocimiento arqueológico para el proyecto de Explotación de materiales de construcción del lecho de los rios Fonce y Suarez en el área correspondiente a las licencias especiales de explotación minera Nos: SL-0367-68 y SL-0366-68 (8,23 ha).....

